

**ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНО-ОБОСНОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

Байжанов К.С., Елберген А.А.

Южно-Казахстанский университет им. М.Ауезова, Шымкент, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11516945>

Annotatsiya. Ushbu maqolada chorvachilik sanoatini rivojlantirish uchun veterinariya tadbirlarini o'z vaqtida va to'g'ri rejalashtirishning ahamiyati va roli keltirilgan. Veterinariya tadbirida hayvonlarning yuqumsiz va yuqumli kasalliklari paydo bo'lishining oldini olish bo'yicha vazifalar belgilanishi kerak. Rejalashtirish chorvachilik sanoatini iqtisodiy jihatdan foydali xarajatlar bilan ko'paytirishda, qulay, sog'lom chorvachilik mahsulotlarini olishda veterinariya farovonligini to'liq ta'minlashi kerak. Veterinariya amaliyotida uzoq muddatli, joriy va operatsion rejalashtirish o'rtasida farq bor. Bunday rejalashtirish turlari asosan muayyan tadbirlar va ishlar rejalashtirilgan davrning davomiyligiga bog'liq

Abstract. *This article describes the importance and role of timely and proper planning of veterinary measures for the development of the livestock industry. The veterinary event should set tasks to prevent the occurrence of non-contagious and contagious animal diseases. Planning should ensure complete veterinary well-being in the reproduction of livestock industries, economically profitable at the lowest cost, obtaining safe, healthy livestock products. In veterinary practice, there is a distinction between long-term, current and operational planning. The types of this kind of planning depend mainly on the duration of the period for which certain activities and works are planned*

Kalit so'zlar: *rejalashtirish, epizootik zanjirlar, imunik farovonlik, vaksinalar.*

Keywords: *planning, epizootic chain, immune well-being, vaccines.*

Сегодня одной из особенностей отечественной ветеринарной медицины является плановое проведение практически всех мероприятий. Эта особенность объединяет ветеринарную службу со всей системой экономического и социального развития республики, позволяет совершенствовать ветеринарное дело в соответствии с производственными задачами в области животноводства и медицины. Такие подходы дают возможность целенаправленно корректировать совместные усилия сопряженных отраслей народного хозяйства. Планы ветеринарных мероприятий способствуют своевременному и успешному выполнению намеченных мер по ликвидации и предупреждению заразных и незаразных болезней животных, рациональному использованию финансовых средств, рабочей силы, ветеринарных кадров и получению высокого экономического эффекта затрачиваемых денежных средств. Планирование ветеринарных мероприятий обязательно для всех звеньев государственной, ведомственной и других служб республики. Именно таким путем достигается однотипность и универсальность всей системы ветеринарных работ на территории страны. Правительство и местные органы власти осуществляют руководство ветеринарным делом преимущественно в плановом порядке его развития и обеспечения.

Планы мероприятий - это не только упорядочение каких-то организационных моментов. Они содержат обычно конкретный перечень реально выполняемых работ на определенный период с конкретными сроками их реализации и, при необходимости,

ответственными исполнителями. Планирование позволяет вводить в работу научный элемент, а также целенаправленно использовать ветеринарных специалистов, создавать условия для контроля над ходом оздоровления ферм или хозяйств от болезней животных, видеть перспективу ликвидации возникающих инфекций и инвазий. Основные планы ветеринарных мероприятий определенным образом взаимосвязаны между собой и с показателями развития животноводства (хозяйства, района, области). Кроме того, планирование профилактических или оздоровительных мер должно основываться на знании объективных закономерностей возникновения и течения болезней животных (в частности, эпизоотического процесса), должно учитывать новейшие достижения науки и практики, зональные природно-климатические факторы.

В ветеринарной медицине без четкого планирования никак не справиться, не увязать воедино все многообразие направлений профессиональных работ. Поэтому вся работа ветеринарных органов и специалистов строится преимущественно на базе местного или общегосударственного планирования.

Любые планы ветеринарных мероприятий должны исходить из их экономической целесообразности и выгоды. В их основу следует закладывать данные ветеринарной статистики за ряд лет. Приступая к планированию тех или иных мероприятий, необходимо критически проанализировать результаты аналогичных мер за предыдущий период, оценить, какова была эффективность используемых средств, способов и методов. Все запланированные виды работ должны быть конкретными, иметь количественное выражение, календарные сроки выполнения, нередко и показатели необходимых денежных затрат. Планы обеспечиваются реальными кадровыми, материально-техническими и финансовыми средствами, иначе его не выполнят в срок или реализуют частично, а назначенная цель достигнута не будет. Поскольку главным объектом ветеринарной медицины являются все животноводческие отрасли, планы ветеринарных мероприятий должны максимально содействовать их развитию.

Все планируемые виды работ должны быть конкретными, реально выполнимыми. Если говорить о планировании только ветеринарных мероприятий различного направления, то оно будет напрямую зависеть от ветеринарно-санитарного и эпизоотического состояния животноводческих ферм и хозяйств в целом. В благополучных из них в планах работ будут преобладать профилактические меры, а в неблагополучных, с низкой санитарной культурой, оздоровительные. Если на фермах велик отход молодняка, велик процент бесплодия маточного поголовья, то при планировании будут предусматриваться комплексные меры по улучшению воспроизводства стада, а также работы лечебно-профилактического характера. Важна в планировании и величина возможных затрат на те или иные меры, что определяет выбор методов и способов осуществления намечаемых мероприятий. Если экономические возможности хозяйства позволяют сделать вложения в достаточном количестве денежных и других средств, то в этих случаях можно избрать радикальные меры при оздоровлении ферм, например, от туберкулеза, лейкоза и др. Для правильного планирования необходим анализ новейших достижений науки и техники и на этой основе замена морально устаревших средств и методов на более эффективные и дешевые.

При планировании ветеринарных мероприятий необходимо учитывать:

- конкретные плановые задания развития животноводства и показатели продуктивности животных;
- эпизоотическую обстановку, которую определяют на основании ветеринарной статистики в прошлом и настоящем данного хозяйства и соседних с ним хозяйств района;
- имеющееся в наличии поголовье скота, птицы и других домашних животных, находящихся в общественной и личной собственности граждан, проживающих на территории хозяйства, и его ожидаемое движение в течение года;
- размещение скота по отдельным фермам и бригадам;
- наличие и санитарное состояние пастбищ и водоемов.

Единство предусматривает обязательное планирование ветеринарных мероприятий по конкретным вопросам на определенной территории независимо от ведомственной принадлежности субъектов хозяйствования. Единство планирования также в том, что те или иные планы ветеринарных мероприятий однотипные, составляются преимущественно по единой схеме во всей республике и обязательные на определенной территории хозяйств и других предприятий. Планирование едино как в подразделениях государственной, так и в структурах ведомственной и других служб. Оно стоит на основе закона «О ветеринарном деле» и Ветеринарного устава, обязательных для всех служб.

Комплексность планов мероприятий предусматривает сочетание специальных ветеринарных мероприятий с организационно-хозяйственными. При этом следует исходить из того факта, что конкретные профессиональные меры могут быть совершенно не эффективными, если не подкреплены усилиями хозяйственников, зоотехников, животноводов на фоне систематического недокорма стада, следовательно, естественная резистентность и сопротивляемость организма животных крайне низка, а иммунокомпетентные органы не могут полностью выполнять свои функции. Вакцинное благополучие стада может быть ненадежным без улучшения кормления животных в сроки, предшествующие прививкам и в период выработки иммунитета.

Таким образом, одни меры должны быть направлены на повышение резистентности организма и иммунологической реактивности животных к болезням, другие - на уничтожение возбудителя во внешней среде, третьи - на использование специфических средств защиты (вакцины). Иначе говоря, комплексность планирования мероприятий должна предусматривать одновременное воздействие на все три звена эпизоотической цепи (источник возбудителя — факторы передачи - восприимчивое животное).

Таким образом, особенно актуально планирование в отношении различных видов ветеринарных мероприятий, которые представляют собой комплекс общих и специальных мер, обеспечивающих сохранение и восстановление здоровья животных, их нормальную продуктивность и работоспособность.

К ним относятся:

- противоэпизоотические;
- ветеринарно-санитарная экспертиза при заготовке, убойе животных, торговле животноводческой продукцией, а также надзор за санитарным состоянием мест торговли на рынках;

- ветеринарно-санитарный надзор за содержанием животных, заготовкой, хранением и переработкой животноводческой продукции, перевозкой всеми видами транспорта, экспортом и импортом животных, продукции от них, кормов и т.д.;

- надзор за соблюдением ветеринарно-санитарных правил предприятиями и организациями, осуществляющими заготовку, хранение и переработку животноводческой продукции;

- ветеринарно-санитарный надзор за рыбохозяйственными водоемами и пчеловодческими хозяйствами.

Ветеринарные мероприятия, проводимые в плановом порядке, условно подразделяются на массовые и индивидуальные.

К массовым относятся:

а) зоогигиенические, включающие изучение и учет ветеринарно-санитарного состояния животноводства, производственных и природных условий; контроль за содержанием, кормлением, эксплуатацией и воспроизводством животных, за качеством кормов и воды; охрана ферм и ПЖК от заноса возбудителей опасных болезней извне;

б) диагностические (организация аллергических, серологических, химико-токсикологических, радиологических, гематологических и других исследований в ветлабораториях и непосредственно на фермах и комплексах);

в) специальные профилактические мероприятия (иммунизация, дегельминтизация, обработка животных);

г) лечебно-профилактические мероприятия (введение витаминных, железосодержащих препаратов, микро- и макроэлементов, биостимуляторов, иммунокорректоров и т. п.);

д) ветеринарно-санитарные меры (дезинфекция, дератизация, дезинвазия, дезинсекция, дегазация помещений, обеззараживание транспортных средств, инвентаря, кожевенного и мехового сырья и т. д.);

е) оздоровительные мероприятия.

К индивидуальным ветеринарным мероприятиям следует отнести лечебные, хирургические операции, акушерско-гинекологическую помощь животным, ветеринарно-санитарную экспертизу животноводческой и некоторой растительной продукции на рынках. В особую группу объединяются организационные мероприятия, включающие управление ветеринарным делом, ветеринарное снабжение, ветеринарную пропаганду, подготовку и переподготовку ветеринарных кадров, организацию ветеринарно-хозяйственных работ и т. п. В ветеринарной практике различают перспективное, текущее и оперативное планирование. Виды такого рода планирования зависят преимущественно от длительности периода, на который намечается выполнение тех или иных мероприятий, работ. Перспективные (долгосрочные) планы касаются наиболее важных мероприятий, рассчитанных на 3~5 или более лет. Чаще всего в таких планах намечаются меры по оздоровлению хозяйств, районов и т. д. от хронических инфекционных или паразитарных заболеваний (туберкулез, лейкоз, фасциолез, диктиокаулез, пироплазмидозы, гиподерматоз и т. п.). Подобного рода планы могут касаться вопросов развития государственной ветеринарной сети, подготовки и переподготовки ветеринарных кадров, развития ветеринарной науки, строительства ветеринарных объектов, развития биологической промышленности, потребности ветслужбы в обеспечении ветеринарными

товарами. Нередко перспективные планы разрабатываются на стыке ряда межведомственных проблем (ветеринарная медицина, здравоохранение, зоотехния, агрономия. Перед тем как организовать составление проекта плана конкретных ветеринарных мероприятий, особенно применительно к уровню хозяйств, необходимо подробно проанализировать положение, создавшееся к моменту планирования, сопоставить возможности ветслужбы с возможностями объекта, которого касаются планируемые действия. С помощью данных ветеринарной статистики специалист, планирующий мероприятия, анализирует движение заболеваний животных, устанавливает закономерности их заболеваемости и смертности на соответствующей территории (в хозяйствах) за определенный период, выявляет факторы, влияющие на указанные показатели. Статистические данные о заболеваемости и падеже животных, эффективности проведенных мероприятий позволяют научно обосновать планирование тех или иных профилактических или оздоровительных мер.

Литература

1. Закон Республики Казахстан «О ветеринарии», Астана, 2002 г.
2. Бияшев К. Б., Мынжанов М. Т., Бияшев Б. К. Организация ветеринарного дела. Учебное пособие. Алматы, 2003 г.
3. Основы ветеринарного дела Б. С. Майканов, С. К. Абдрахманов, Ж. Ш. Адильбеков. Астана : Фолиант, 2004. - 216 с.
4. Ахметсадыков Н. Н. и др. // Основы ветеринарии / Алматы, 2010. - с. 335
5. Организация ветеринарного дела, учебное пособие Арзымбетов Д. Е., Мамбетали О. Д., Шалбаев Н.К., Усербай А. Ж., Шымкент 2011 год.
6. Организация ветеринарного дела Гуславский И.И., Бияшев К.Б. Оқулық- Алматы, 2016. - 168 с.